

1 MARTIE 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

O NOUA CARTĂ PROPUNE O ÎMBUNĂTĂȚIRE A CONDIȚIILOR LUCRĂTORILOR DIN SCHIMBUL DE NOAPTE

A NIGHTWORKSHOP INITIATIVE

COMUNICAT DE PRESĂ

(Traducere in limba română de Andreea-Raluca Leru)

O NOUA CARTĂ A LUCRĂTORILOR DE NOAPTE A FOST LANSATĂ ÎN ZIUA „ZERO DISCRIMINARE” (1 MARTIE). CARTA PROPUNE O ÎMBUNĂTĂȚIRE A CONDIȚIILOR LUCRĂTORILOR DIN SCHIMBUL DE NOAPTE.

Lansarea Cartei lucrătorilor de noapte: Propunerea unui set special de măsuri pentru lucrătorii invizibili din orașele cu schimburi de noapte din Uniunea Europeană și din Regatul Unit al Marii Britanii.

Lumea muncii de noapte are nevoie urgentă de transformare. Cu toate acestea, nimic nu se poate transforma până când nu se află ce trebuie reparat și reînnoit.

Nici o transformare profundă nu se întâmplă fără remediere.

1 Martie 2022

Carta lucrătorilor de noapte subliniază necesitatea de a recunoaște contribuția lucrătorilor de noapte în societățile noastre – mulți dintre aceștia fiind migranți, și, astfel, punerea lucrătorilor pe timp de noapte pe picior de egalitate cu omologii lor de zi. Astăzi, Organizația Națiunilor Unite (ONU) sărbătorește Ziua fără discriminare – respectarea la nivel mondial a legii nescrise pe care toată lumea se bazează în orice societate, indiferent de culoarea pielii, orientarea sexuală, nivelul de calificare, educație și credințe. Prin urmare, la 1 martie ne alăturăm pentru a sărbători rolul strategic pe care lucrătorii de noapte îl joacă în menținerea societăților funcționând non-stop. Mai important, Ziua fără discriminare a ONU este simbolizată prin purtarea unui fluture, ca un semn al schimbării, speranței, reînnoirii – adică al transformării. Prin urmare, încercăm să transformăm locurile de muncă de noapte prin susținerea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor de noapte de a trăi și de a munci cu demnitate.

Gândiți-vă la munca de noapte.

A făcut parte din multe industrii și servicii, cum ar fi transporturile, comunicațiile, pompierii, poliția, armata și spitalele. Munca pe timp de seară sau pe timp de noapte nu este un fenomen nou, dar este o formă esențială de muncă pen-

tru funcționarea societăților noastre non-stop. Cu toate acestea, sistemul actual al muncii în societățile dezvoltate a fost conceput pentru munca de zi. Aceasta explică de ce munca de noapte este considerată în mod eronat ca fiind un supliment la munca din timpul zilei și de ce problemele cu munca de noapte sunt rareori remediate. Recunoașterea faptului că munca de noapte reprezintă o formă de muncă de sine stătătoare cu dinamici și probleme specifice, în special în țările post-industriale, este mult așteptată.

Gândiți-vă la lucrătorii de noapte.

Există milioane de persoane – inclusiv migranți, femei și persoane de culoare – care lucrează în ture de noapte, și resimt un impact negativ extraordinar asupra sănătății, precum și izolare și excludere din societatea obișnuită.

Lucrătorii de noapte sunt „ceilalți” lucrători pentru cei care lucrează de la ora 9 la 5. (Bianchini, 1995). Zilele grele de luni în locurile de muncă de la ora 9 la 5 sunt o corvoadă, dar trezirea seara sau în mijlocul nopții pentru a merge la muncă este pur și simplu îngrozitor. Consumul de fast-food din cauza lipsei de opțiuni de alimentație pe timp de noapte este nesănătoasă, iar munca pe timp de noapte perturbă ritmul circadian și biologic, care ne permit să dormim atunci când este întuneric și să rămânem treji pe timpul zilei. Imposibilitatea de a socializa cu prietenii în timpul zilei și seara marginalizează și mai mult lucrătorii de noapte.

În plus, lucrătorii de noapte trăiesc frecvent la marginea societății normale, ceea ce îi face indisponibili pentru a participa la evenimente de familie și absenți din mințile guvernanților care abordează probleme ale altor forme de muncă. Pandemia COVID-19 a demonstrat că, în întreaga Uniune Europeană (UE) și în Regatul Unit al Marii Britanii (Regatul Unit), în ciuda rolurilor lor strategice în funcționarea economiilor naționale, lucrătorii de noapte au fost excluși din agendele politice și din dezbaterile publice cu privire la cine este (sau nu) un „lucrător esențial” sau „cheie”. Lucrătorii de noapte merită un contract social mai bun – mâncare, somn, remunerație, transport și locuri de odihnă mai bune atunci când muncesc din greu pe timp de noapte.

Acești alți lucrători „de la 9 la 5” ar trebui să reprezinte mai mult pentru societățile dezvoltate decât niște bio-roboți.

Corpurile lor sunt vlăguite și epuizate de cererea de muncă manuală necruțătoare 24/7, care face ca lumea să funcționeze non-stop, chiar și în vremuri de criză. Există o nevoie urgentă pentru un nou set de acorduri care abordează problemele specifice muncii de noapte. De aceea trebuie să vă informați și să susțineți acest proces deschis, democratic, pentru a îmbunătăți viața lucrătorilor de noapte. Să reparăm împreună un sistem de muncă defectuos care provoacă suferință pentru milioane de lucrători de noapte și familiile și prietenii lor.

Rolul acestei Carte a lucrătorilor de noapte este a oferi modalități noi și concrete (cum) de a recunoaște, (ce) de a aborda, și (cine ar putea și ar trebui) repara problemele referitoare la munca de noapte. Alăturați-vă multor altora și deveniți unul dintre semnatari prin semnarea Cartei lucrătorilor de noapte.

Ce este Carta lucrătorilor de noapte?

Carta lucrătorilor de noapte urmărește îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor de noapte.

Carta lucrătorilor de noapte oferă lucrătorilor de noapte vocea și instrumentele pentru a obține recunoașterea pentru numeroasele lor contribuții la economiile naționale.

Ce face Carta lucrătorilor de noapte?

Carta lucrătorilor de noapte oferă soluții practice pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor de noapte, având la bază faptul că toate părțile interesate relevante:

- (1) recunosc problemele specifice activității de noapte
- (2) abordează precaritatea multistrat asociată cu munca pe timp de noapte
- (3) să facă munca de noapte o formă de muncă independentă din punct de vedere juridic

De ce este relevantă acum Carta lucrătorilor de noapte?

Lucrătorii de noapte joacă un rol crucial în sprijinirea economiilor pe timp de noapte (ETN), a lucrătorilor de zi și a economiilor naționale din întreaga Europă. Cu toate aces-

tea, astăzi ne confruntăm cu toții cu o criză a sănătății. Această Cartă a lucrătorilor de noapte reprezintă solidaritatea cu lucrătorii pe timp de noapte, fie ei cei din prima linie sau chiar lucrătorii „neesențiali” care ne-au ajutat să trecem prin această perioadă îngrozitoare. Carta lucrătorilor de noapte începe un proces de reparație care apără drepturile lucrătorilor de noapte încorporate în actualele aranjamente constituționale, dar nu sunt implementate niciodată.

Cum a apărut Carta lucrătorilor de noapte?

În ultimul deceniu, am contactat mulți oameni care muncesc noaptea. Fac acest lucru în diferitele mele capacități: ca etnograf de noapte, cercetător în domeniul migrației, lucrător social și colaborator cu ONG-uri care lucrează cu grupuri vulnerabile. Fac acest lucru pentru că îmi pasă de migrații vulnerabili și de localnicii care prestează muncă ascunsă, dar esențială – și de aceea cred că ar trebui să ajutați.

Ideile care stau la baza acestei Cartei a lucrătorilor de noapte s-au dezvoltat prin intermediul conversațiilor mele cu persoane și organizații cărora, de asemenea, le pasă de cei care lucrează în schimbul de noapte invizibil. Carta lucrătorilor de noapte rămâne deschisă colaborării cu persoane fizice și organizații care se angajează să îmbunătățească condițiile pentru cei care lucrează pe timpul nopții.

Cum vă puteți implica?

Persoanele fizice și organizațiile sunt invitate să semneze această carte și să îi invite și pe alții să facă același lucru. Recomandați Carta sindicatelor, organizațiilor de muncă, angajatorilor, consilierilor locali și regionali, precum și organizațiilor de sănătate și siguranță în muncă.

Contactați-l pe Iulius-Cezar Macarie, cel care a fondat Carta lucrătorilor de noapte pentru mai multe informații la adresa imailfromdrjc@gmail.com / imacarie@nec.ro

URMĂTOATORII REFERENȚI, TRADUCĂTORI ȘI EDITORI MERITA MENȚIUNI SPECIALE:

PENTRU PUBLICAREA ȘI/SAU REDACTAREA ACESTUI COMUNICAT DE PRESĂ

Christoph Laimer | *dérive* Magazine

Samuel Weeks and Josh Fisher | Society for the Anthropology of Work, Exertions

Ella Braiwood, Daniel Nelson, Nazek Ramadan and Anne Stoltenberg | Migrant Voice

Magda Craciun | University of Bucharest

New Europe College

Robert Nemeth | Democracy Institute, Central European University

PENTRU TRADUCERE

În franceză:

Céline Cantat | Sciences Po Paris

Marie MARTIN | Member of the Euro-African network Migreurop

In română:

Ana-Raluca Leru | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est